

1

20+

Abdelkrim Zemzari

25 May · 🌐

كتاب الأصالة في شعر أبي الطيب المتنبي أصولها الدماغية وجذورها الاجتماعية في ضوء فلسفة بافلوف نوري جعفر عرض لكتاب الأصالة في شعر المتنبي

تناول الدكتور نوري جعفر في هذا الكتاب- بالدرجة الاولى والاهم- ظاهرة الاصالة في شعر المتنبي. بمعنى ان الغرض الاساسي من الكتاب هو: إحاطة اللثام عن جانب واحد من جوانب شعر المتنبي المتعددة. أما الجوانب الاخرى المتعددة، فنظر اليها من ناحية ارتباطها بأصالة شعره،

من اجل إعطاء القارئ صورة متكاملة عن المتنبي، ومنزلة شعره في الشعر العربي.

ان الاصالة في شعر المتنبي- كما يذهب الباحث- تعبر عن نفسها في الصور الشعرية الخيالية التي تبتعد عن الواقع المحسوس بعداً يكاد يكون مطلقاً في بعض الاحيان، او تمسخه احيانا اخرى.

وتظهر أصالة شعره في وصف الطبيعة (الحية والجمادة)، كما تظهر، ايضاً، في وصفه الاشخاص في حالة المدح والقبح على حد سواء، بصرف النظر عما اذا كان المتنبي محققاً في ذلك ام غير محقق فيه، وبصرف النظر، ايضاً، عما اذا كان الشخص الممدوح او المهجو يستحق ذلك او لا يستحقه بنظر الاخرين.

لقد ثبت للباحث انه كلما كان المتنبي عنيفاً في التعبير عن حبه او بغضه لهذا الشخص او ذلك.. كان عنفه هذا اكثر صدقاً واكثر دقة في التعبير عن مكوناته الفسلفية الخاصة وظروفه الاجتماعية. ويتجلى ذلك في الومضات او اللمحات الخاطفة المؤتلفة التي تنتشر في اثناء شعره، والتي تتناقض مع الواقع الحسي؛ ولكنها تثيره وترفعه الى مستوى اعلى من الاناقة، وتعيد صوغه بإبداع: وهي كثيرة ومثبوتة- كما يذهب الباحث- في اثناء موضوعاته الشعرية الاخرى. والصور الشعرية المترفة التي تعبر فيها اصالة شعر المتنبي عن نفسها (او التي هي اصالته بعبارة اخرى)، وجدها الباحث معبراً عنها (الا في حالة المدح والهجاء) بكلمات رقيقة مترفة انيقة لطيفة المزاج تنسجم معها.

لقد وجد الباحث ان المتنبي عبر عن بعض خلجات النفس البشرية تعبيراً عميقاً يتعذر على كثير من المختصين بعلم النفس ان يبلغوا شأوه. كما اشار ابو الطيب، في بعض لحظات الابتكار الى امور تتحدى الزمان والمكان، وان كانت مستمدة في الاصل من الواقع الذي يعيش فيه. ورسم الشاعر- في مدحه-

صوراً شعرية مترفة تصلح لكل زمان ومكان: بعضها يغيّر الطبيعة، الحية والجمادة، ولكنه ارق منها واكثر اناقة وصفاء. وبعض اخر يشوه الطبيعة نفسها ويمسح حقائق الجغرافية وعلم الفلك وعلم الاحياء، غير انه يتصف بالجمال الفني الخلاب، ويعبر اصدق تعبير عن مشاعر صادقة في جميع الاحوال. وهذا يعني- كما يرى الباحث- كان صادقاً في كل ما قاله من شعر اصيل في اللحظة التي قالها فيها؛ ولكنه قد لا يكون محققاً في ذلك بمقاييس غيره.

ان الباحث يجزم بصدق المتنبي، ومرر ذلك- كما يذهب- الى مقوماته الفسلفية الخاصة بالدرجة الاولى.. ويتساءل الباحث: واذا كان هذا صحيحاً- وهو صحيح بنظره- فهل يجوز ان نطبق على سلوكه وشعره مقياساً موضوعياً خارجياً غريباً عن مقوماته الفسلفية؟ وعن ظروفه الاجتماعية ايضاً؟

يهتم الكتاب- كما اشرت- بظاهرة الاصالة في شعر المتنبي. والمتنبي في شعره- كما يذهب الدكتور نوري جعفر- كالتائر الصداح يغرد احياناً، وهنا تتجلى اصالة شعره. (وينظم) احياناً، وهو ما لم يتحدث عنه الباحث إلا عرضاً، ويحلق في الفضاء الرحيب فيتوارى عن الانظار. ويكرر احياناً ما قاله غيره، وهو ما لا يعني الباحث امره إلا بمقدار اسهامه في تقديم صورة متكاملة عن شعره. أي ان الباحث مع المتنبي في هذا الكتاب يعيش المناسبة التي يغرد فيها بصرف

الهجاء)، وبصرف النظر، ايضاً، عما اذا كان ابو الطيب محققاً او غير محقق في ما يقوله بنظر غيره؛ لانه كان صادقاً بنظر الباحث: لقد خلق المتنبي وابتكر، وولد في شعره، وهذا الذي يعني الباحث بالدرجة الاولى.

ويذهب المرحوم الى ان المتنبي عاش - من حيث هو مواطن - في مجتمع متخلف وبدائي بالمقاييس الحضارية الحديثة، حيث انتشرت انذاك ايدولوجيا الاقطاع والحكم الفردي المطلق، وان كان مجتمعاً تقدماً بالنسبة لظروفه الزمانية والمكانية. وقد تكسب بالشعر بوصف الشعر اداة ارتزاق في ذلك الوقت، فكان من هذه الناحية - كغيره من المواطنين والشعراء - يداجي ويصانع. وهذه جوانبه الاجتماعية المشتركة مع غيره. وقد عبر عن ذلك في شعره غير الاصيل، او في نظمه بعبارة اخرى، وفي ابياته الحكمية ايضاً (التي هي احتجاج غير مباشر على جوانب فساد مجتمعة)؛ غير ان المتنبي من حيث هو شاعر اصيل - بالمقاييس التي طبقها عليه الباحث - شخصية فذة فريدة متماسكة لا تداجي ولا تصانع حتى في مواقفها المتناقضة - بنظر غيره - التي يعبر عنها في تصرفاته او مواقفها بإزاء الامراء والوزراء والمنتفذين الذين عاصروه في حالته الايجابية والسلبية او في اثناء المدح والهجاء، والمنتبي صادق - كما يرى الباحث - في مشاعره العنيفة التي تنطوي على المبالغة في المدح على الايغال في الهجاء؛ لانه يعبر عن تلك المشاعر الحادة المرهفة، فيتجلى صادقاً واصيلاً في اللحظة التي يعيشها من دون خداع او مواربة.

قد يبدو المتنبي - من الخارج اول وهلة ومن الناحية السطحية - كأنه يدهن او يرائي عندما يطنب مثلاً في مدح كافور في اعقاب مفارقتة سيف الدولة على مضض؛ ولكن مقومات المتنبي الفلسجية لا تجيز وصفه بالمداهن. فقد ظن من دون وجه حق - بنظر الباحث - ان علاقته بكافور ستكون ابدية، وانه سوف يجد عند كافور ضالته المنشودة ويقضي بذلك على حياة التشرد والترحال.

وعندما تلاشت آماله تلك، وانطوت معه مشاعره المرتبطة بها وقف موقفه الآخر. ويتساءل الباحث اذا كان الامر كذلك فهل يجوز لدارسيه ان يطبقوا - عند الحكم عليه - مقاييس النقد غير الذاتية؟ يجب: تلك مسألة تحتاج الى بحث مستفيض وقد تثير نقاشاً حاداً بين المعنيين بدراسة الشعر.

ان الذي ذكر بصدد موقف المتنبي من كافور هو جانب من جوانب سلوكه الذي هو بنظر الباحث تعبير في الحالتين عن مشاعر جامحة عنيفة ايجابية وسلبية.

ان المتنبي كان صادقاً فيها لعوامل فلسجية تميزه: فقد اندفع ابو الطيب بمشاعره الايجابية الجياشة نحو كافور، كما اندفع ايضاً بمشاعره الجياشة السلبية عنه. ولم يكن بمستطاعه ان يكون غير ذلك. ولا شك - عند الباحث - في ان كافور الذي خلع عليه ابو الطيب أرق الاوصاف هو غير كافور الذي اوسعه ذماً، وذلك راجع الى كون المتنبي الذي مدح كافورا هو غير المتنبي الذي هجاه. فلدينا، اذن، كافوران متنافران لا وجود لهما وجوداً متكاملماً إلا في مشاعر المتنبي المعبر عنها في شعره.

وهما يختلفان كل الاختلاف عن كافور الآخر الذي يصوره لنا المؤرخون. ولو كان كافور الذي يصوره لنا المتنبي في مدحه موجوداً بالفعل، لتعذر عليه ان يهجو به ذلك. ولو كان كافور كما يصوره لنا المتنبي في هجائه، لما تردد هذه (الكافور) عن ملاحقة المتنبي والغدر به.

ولعل مجرد تفكير المتنبي وهو عند سيف الدولة بالسفر الى كافور - فضلاً عن شدة الرحال نحوه وإلقائه عصا الترحال في الفسطاط - يشير الى ان كافورا هذا المقصود هو غير كافور المهجو. وما يصدق على موقف المتنبي من كافور يصدق ايضاً على مواقف جميع الذين مدحهم او ذمهم وأظهروهم على غير حقيقتهم التي ذكر لنا المؤرخون طرفاً منها.

لقد ذهب الباحث الى ان المتنبي اتصف - من الناحية الفلسجية - بتطور عال في مراكزه المخية الحسية البصرية، ويتطور آخر مماثل في مراكزه الدماغية الواقع تحت المخ. وتطور المراكز المخية الحسية هو الاساس الجسمي (المادي) للاتصال في مجال الفن بما فيه الشعر، في حين ان تطور المراكز الدماغية التي تقع تحت

1

20+

ومن وجهة نظره كذلك، فانعكس ذلك التناقض باغرب اشكاله واروع صوره الادبية في شعره، وصيغ جوانب كثيرة في سلوكه، لانه حال دون تحقيق مطامح الشاعر الفذ والانسان المرهف الحس، ورفع من شأن أناس دونه في الكفاية والخلق بمقاييس اهل ذلك الزمان وبمقاييسنا ايضاً. وهذا هو الذي جعل أبا الطيب غريباً عن المجتمع الذي عاش فيه من حيث هو شاعر ضخم ومواطن أبي ذو مطامح انسانية تتحدى الزمان والمكان. وقد عبر عن غربته Alienation بالتعبير العلمي الحديث بقوله:

"أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود"

وحين يطنب المتنبي مثلاً في مدح سيف الدولة او كافور، إنما هو يطنب في مدح نفسه، ويشيد بامكاناته وأمانيه التي يجدها مجسدة في الممدوح الذي هو كالمرآة الصافية التي يرى صورته فيها: اي انه يطنب- بعبارة اخرى- في الجوانب الايجابية التقدمية التي يجدها في نفسه، وفي الحاكم الامثل في ذلك الزمان. وهذه نزعة سايكولوجية معروفة انتشرت في مطلع القرن العشرين تسمى (مذهب التأمل الباطني Introspection).

قال يخاطب سيف الدولة في اعقاب مرض ألمّ به:

"وان محالاً- اذ بك العيش- أن ارى وجسمك مقل وجسمي صالح"

وقال في معرض تهنئة كافور ببناء دار جديدة:

"وانا منك لا يهنئ عضو بالمسرات سائر الاعضاء

وفؤادي من الملوك وان كان لساني يرى من الشعراء"

ثم فطن الى اختلاف لون بشرة كافور الزنجي عن لون بشرته فاستدرك:

"ان في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يذري بكل ضياء

انما الجلد ملبس وابيضاض النفس خير من ابيضاض القباء"

لقد توزع الكتاب بين اربعة فصول. كان الفصل الاول بعنوان: الاصاله، طبيعتها الفلسفية، وجذورها الاجتماعية.

أما الفصل الثاني، فكان بعنوان: الاصاله في شعر ابي الطيب المتنبي.

وكان الفصل الثالث بعنوان: المتنبي المتناقض في سلوكه وشعره.

اما الفصل الاخير، فكان بعنوان: شعر المتنبي ومنزلته عند كبار الباحثين.

إلاحالات:

1- لقاء مع الدكتور نوري جعفر، عن التكنولوجيا والثقافة المعاصرة، إعداد: حسب الله يحيى، مجلة الفيصل، عدد105، ربيع الاول 1406 (كانون الاول 1985)، ص38.

2- المكان نفسه.

3- ينظر: المكان نفسه.

*برنامج: سيرة وذكريات. نسخة مسجلة موجودة في مكتبتي.

** هكذا في الأصل، ولعلها (البصرة).

4- دفتر الخدمة، النسخة الشخصية، ص1:ترجمة الحال- ص2-5: الوظائف التي تقلدها الموظف لدى الحكومة العراقية.

5- شهادة وفاة صادرة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، اللجنة الشعبية للمرافق ببلدية طرابلس- مكتب السجل المدني، بتاريخ 10/11/1991، محل الوفاة مستشفى صلاح الدين.

تأليف د. نوري جعفر

1

Like

Comment

Share

1

20+

Nijood Jaffar

الاستاذ عبد الكريم المحترم شكرا لك وما خطه قلمك في عرض كتاب (الاصاله في شعر ابي الطيب المتنبي) دقة تحليلك في وصف صلة الباحث د. نوري جعفر رحمه الله مع المتنبي معبر وجميل.

أن سمحت لي , سأضيف مقالك للارشيف الذي انا بصدد عمله لوالدي المرحوم نوري جعفر لاحياء ذكراه ونشر علمه الثري سلام وامان نجود نوري جعفر

Like Reply 8 w

Write a comment...

